

AXMEDOV Muxomod-Umar Baxridinovich

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
"Tasviriy san'at" kafedrasi professor vazifasini bajaruvchi,
pedagogika fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15407762>

BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINI KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA TASVIRIY SAN'ATDA KOMPOZITSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqola «Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi» ta'lim yo'nalishi talabalari va o'qituvchilari uchun mo'ljallangan bo'lib, unda kompozitsiyaning tuzilishi, shakllanishi va tarixiy rivojlanishi, kompozitsiya tushunchasini ta'rifi berilgan, manzara janrida chet el (Misr, Yunon, Rim), Yaponiya, Xitoy va golland, angliya, frantsiya va rus rassomlari ijodiy ishlari tahlili batafsil yoritilgan, manzara janrida o'qitish sinflari, badiiy maktablarini asoschilari kabi masalalar o'z aksini topgan.

Badiiy ta'limda tasviriy san'atning manzara ishlashning amaliy metodik jihatdan bajarishida talabani mukammal o'zlashtirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: manzara, staffaj, manzara janri, kompozitsiya, rassomlik maktabi, naturadan tasvirlash, plener, o'quv amaliyoti, badiiy ta'lim.

КОМПОЗИЦИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ

АННОТАЦИЯ

Данная научная статья предназначена для студентов направления «Изобразительное искусство и инженерная графика» и преподавателей, в рамках которого появляется жанр пейзажа становление и историческое развитие, определено понятие пейзажа, подробно освещен анализ творчества зарубежных художников пейзажного жанра (Египет, Греция, Рим), Японии, Китая и Голландии, Англии, Франции и России, освещены такие вопросы, основатели классов, художественных школ жанра пейзажа.

В художественном образовании помогает студентам совершенствовать владение изобразительным искусством при практическом методическом выполнении пейзажных работ.

Ключевые слова: пейзаж, стаффаж, жанр пейзажа, композиция, школа живописи, рисование с натуры, пленэр, учебная практика, художественное образование.

COMPOSITION IN FINE ARTS IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS ROLE AND IMPORTANCE

ANNOTATION

This scientific article is intended for students of the direction "Fine Arts and Engineering Graphics" and teachers, within which the genre of landscape appears formation and historical development, the concept of landscape is defined, the analysis of the work of foreign artists of the landscape genre (Egypt, Greece, Rome), Japan, China and Holland, England, France and Russia are covered in detail, such issues are covered, the founders of classes, art schools of the landscape genre.

In art education helps students improve their mastery of fine art in the practical methodical implementation of landscape works.

Key words: landscape, staffage, landscape genre, composition, painting school, drawing from life, plein air, educational practice, art education.

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda san'atshunoslik asosida kasbiy kompetentligini shakllantirish borasida ta'lim tizimining barcha bo'g'inarida tasviriy san'atning nazariy asoslari bilan tanishtirish o'quv rejalarida tegishli o'rinni egallaydi. Bunda asosiy ehtibor kompozitsiya, yorug'soya, rangshunoslik, prespektivani o'rgatishga qaratiladi.

Kompozitsiya /lotincha com'osition – tuzish, qurish mahnosida/ - etyud yoki surat qurilishi, qismlarining muvofiqligi. Naturani tasvirlashda: jismlarni tanlash va ko'rish, ko'z qarashning eng mos nuqtasini topish, yorug'lik, shakl o'lchamlarini aniqlash, kompozitsion markazni paydo qilish va unga asarning ikkinchi darajali qismlarini bo'ysindirishdir.

Kartina yaratishda: mavzuni tanlash syujet ustida ishlash, asar o'lchamini topish, tasvirdagi shaxslarni ichki kechinmalari, bir-biriga bo'lgan munosabatlari, holatlari, harakatlari, mahnodorligi, ohangdorlikni qo'llash - bular hammasi suratni kompozitsion ko'rishning asosiy qismlari bo'lib, rassom fikrini maqsadli bajarilishiga xizmat qiladi. Bunday kompozitsiyada hamma narsa hisobga olinadi: jismlar miqdori va ularning vazni, ohangi, perspektiva, ufq chizig'i va tasvirga ko'zning qarash nuqtasi, suratdagi bo'yoq ranglarining bir-biriga mos kelishi, ularning qarash yo'nalishi, jismlarning perspektiv qisqarishi, yorug' soyaning taqsimlanishi, holati va boshqalar.

Kompozitsiyaning o'ziga xos qonunlari, qoidalari, vosita va uslublari mavjud. Kompozitsiyaning qonun va qoidalarini, vosita va uslublarini o'rgatuvchi "Kompozitsiya" fani xam mavjud.

Tasviriy san'atda kompozitsiyaning uch turi mavjud. Ular frontal kompozitsiya, xajmli kompozitsiya, chuqur-fazoviy kompozitsiyasidan iborat.

1. Frontal kompozitsiya. Bunda tasvir tekislik yuzasida ishlanadi. Ular rangtasvir, relg'efli xaykallar, binolar fasadini tasvirlash, naqshlar bo'lishi mumkin.

2.Xajmli kompozitsiya. Bunday kompozitsiyalar uch o'lchovga ega tasvirlar bo'lib, ularni xar tomondan kuzatish mumkin. Ular asosan yumaloq xaykallar, amaliy san'at buyumlari, mehmorchilik binolarining modellarida namoyon bo'ladi.

3.Chuqur fazoviy kompozitsiya. Bunday kompozitsiyalar ko'proq turar joy va jamoat binolarining ichki qismini, XVsusan uy xonasi, jamoat joylarining foesi, teatr saxnasi kabilarning loyixalaridan ko'zga tashlanadi.

Rangtasvirda kompozitsiya tasviriy san'atda katta o'rnini egallaydi. Bunga sabab tasviriy san'at fani oldiga qo'yiladigan vazifalarning ko'pchiligi ayniqsa, badiiy ijod, badiiy did, tafakkur va xotirani o'stirish, bolalar fikr doirasini kengaytirish tasviriy malakalarini rivojlantirish rangtasvir kompozitsiyasi mashg'ulotlarda amalga oshiriladi.

Haykaltaroshlik kompozitsiyasi bevosita xaykal yaratishning bilan bog'liq bo'lgan qonunlar, qoidalar, uslub va vositalar uning amaliy jixatlarini o'z ichiga oladi [1, 2, 3, 4].

Dekorativ kompozitsiya tushunchasi asosan rangtasvir va xaykaltaroshlikda qo'llaniladigan badiiy bezak ishlari bilan bog'langan. Ular freska, mozaika, vitraj, istiroxat bog' xaykaltaroshligi, mayda plastika, mehmoorchilik binolarining relg'efli bezaklarda frizlar shaklida uchraydi

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda san'atshunoslik asosida kasbiy kompetentligini shakllantirish borasida tasviriy san'at asarlaridagi kompozitsiyaning yaratilishi prinsipi va qonunlari bo'lg'usi mutaxassis rassomlar uchun nixoyatda zarurdir. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, rangtasvirida kompozitsiya rasm ishlashdagi murakkab jarayonlardan xisoblanadi. Shuning uchun xam o'quvchi va talabalarning ishlari faqat perspektiva va rang jixatdangina emas, balki kompozitsiya jixatdan xam bo'sh bo'ladi. Buni yoshlar tafakkuri, tasavvuri va fantaziyasini kerakli darajada emasligi va rivojlanmaganligi bilan izoxlanadi. SHu bilan birga bunga o'quvchilar kompozitsiyaning nazariy asoslari xisoblangan uning qonun va qoidalari, uslub va vositalari haqida yetarlicha bilimlariga ega emasliklari sabab bo'ladi.

Kompozitsiya haqida fikr yuritganda avvalo uning o'lchovi va formatidan boshlagan mahqul. Chunki kompozitsiyaning tahsirchanligining oshirishda uning o'lchovi va formatini (gorizontal, vertikal, kvadrat formatlar) to'g'ri belgilash muxim ahamiyat kasb etadi. Format shakli va o'lchovi rassomning g'oyasi, asar mavzusi va mazmuniga va suvratdagi detallarga bog'liq bo'ladi.

Agarda portretda figura tikkasiga tasvirlanadigan bo'lsa, rassom asar formatini bo'yiga tutadi yoki rassom tasvirni chapdan o'ngga va aksincha o'ngdan chapga xarakatda tasvirlaydigan bo'lsa formatini eniga tutadi.

Albatta, suvrat kompozitsiyasi va uning tahsirchanligini oshirish haqidagi qonun va qoidalarning xammasi xam yoshlarning idroki va saviyasiga mos emasdek tuyuladi. Biroq o'qituvchi ularni kompozitsiyaning ana shu muxim nazariy asoslarini yoshlar idrokiga yarasha samarali yo'llar va metodlar bilan tushuntirganada ular materiallarni talablar darajasida o'zlashtirishlari mumkin bo'ladi.

Kompozitsiya qonunlari deganda birinchi galda bir butunlik yoki uning suvrat detallarining o'zaro bog'liqligi qonuni, kompozitsiyadagi detallarning asar g'oyasiga bo'ysundirilgan bo'lishligi qonuni, muvozanat qonuni, suvratda yangilikni bo'lishligi, kontraslar qonuni, xayotiylik qonuni kabilar nazarda tutiladi.

Kompozitsiya qoidalari deganda xisoblangan ritm, kompozitsion markazning bo'lishligi, ularning simmetrik yoki assimetrik joylashuvi, kompozitsiyada xarakat, turg'unlik, planlik, paralellik kabilar nazarda tutiladi.

Kompozitsiyada qonun va qoidalar bilan birga o'quvchilar kompozitsiyasi uslublari va kompozitsiya vositalari haqida xam mahlum miqdorda tasavvurga ega bo'lishlari lozim.

Kompozitsiya uslublari deganda tasvirni monumental tarzda ifodalash, fazoviy tasvirlash, detallarning gorizontallar, vertikal, dioganallar bo'yicha tasvirlash kabilar tushuniladi. rasm.

Kompozitsiya vositalari-chiziq, oq, qora, ranglar, dog'lar, chiziqli va xavo (rang) perespektivasi qoidalari asosida tasvirlash kabilar xisoblanadi.

Kompozitsiya qonunlari haqida gapirganda shuni xam ta'kidlash lozimki, suvrat detallarini o'zaro boqliqligi qonuni, asar g'oyasidan kelib chiqqan xolda uning mazmunini ishonarli bo'lishligi uchun xayotdagi kabi unda barcha mavjudotlar bir-biri bilan aloqadorlikda tasvirlanishini talab etadi. Aks xolda asarni tomoshabinga tahsiri yaxshi bo'lmaydi [5, 6, 7].

Suvratda yangilikni bo'lishligi yoki original bo'lishligi qonuni esa masalaga ijodiy yondoshish lozimligini bildiradi. Bu esa yaratilgan asar avvallari yaratilgan ishlarning nusxasi bo'lmasdan balki, ularda rassom tomonidan kompozitsiya, mazmun, g'oya, rang, uning elementlarining joylashuvi jixatdan yangicha yondashuv zarurligini bildiradi. Suvrat yuqorida qayd qilingan jixatlari bilan avvallari yaratilgan asarlardan tubdan farq qilsa, yahni original (qaytarilmas) bo'lsa ish yanada yuqori baxolanadi.

Asarning bosh g'oyasi tabiat go'zalligini tarannum etish bo'lsa, unda rassom o'z g'oyasiga mos ravishda suvratdagi barcha detallarni ularning tuzilishi, shakli, rangi va boshqa jixatlari bo'yicha chiroyli yoqimli qilib tasvirlashi kerak bo'ladi.

Suvratda xayvonlar, daraxtlar, tog'u-toshlar, uylar, soylar bilan bir qatorda xattoki osmondagi suzib yurgan parcha-parcha bulutlarni xam shakl va rang jixatidan go'zal tarzda tasvirlash kerak bo'ladi. Shundagina suvratdagi barcha detallar rassomning bosh g'oyasiga mos bo'ladi.

Kompozitsiyada kontrastlar qonuni aloxida axamiyat kasb etadi. Bu qonun undagi detallar rang va tong jixatidan bir biridan keskin farq qilishligini bildiradi. XVsusan, ular och va to'q, iliq va sovuq rangda, og'ir va yengil ranglarda bir biriga qarama-qarshi bo'lishlari lozim. Shundagina suvratdagi detallar bir-birining fonida aniq va ifodali ko'rinadi.

Kompozitsiyada muvozanat qonuni, uning muxim jixatlaridan xisoblanadi. Bu qonun suvrat yuzasida joylashgan detallarni chap va o'ng, yuqori va past tomonlarida shakl, rang, tong, son, katta yoki kichikligi jixatidan teng bo'lishligi lozimligini bildiradi. Bu sifatlarni u yoki bu tomonda ko'p yoki kam, katta yoki kichik och yoki to'q bo'lishligi suvratdagi tomonlarni muvozanatini buzishi mumkin. Natijada suvratni u yoki bu tomoni pastga yoki yuqoriga, chapga yoki o'ngga og'gandek tuyulishi mumkin. Natijada u tomoshabin g'ashiga tegadi Kompozitsiyasining qoidalari orasida kompozitsion markazni bo'lishligi juda muximdir. Asarda bu qoidaga rioya qilinishini, rassom g'oyasini tomoshabinga tezroq aniq yetib borishiga xizmat qiladi. Suvratdagi kompozitsion markazni ajratib ko'rsatish ko'pincha asarlarda o'lchov, joy, rang jixatidan amalga oshiriladi. Natijada u tomoshabin ehtiborini suvratdagi asosiy obhektga qaratadi va rassom o'z asarida qo'ygan maqsadiga oson erishadi.

Kompozitsiyada detallarning simmetrik yoki assimetrik tarzda joylashuvi asar mazmuni va rassomning g'oyasidan kelib chiqqan xolda amalga oshiriladi. Bu qoida suvratdagi detallarni og'irligi, toni, rangi, shakli jixatidan muvozanatni saqlashga xizmat qiladi. 18-rasm. Asarda detallarning assimetrik joylashuvi esa detal, shakl, yorug'soya, rang xarakter, xolatlar orqali ro'y beradi.

Detailarni asarda assimetrik joylashuvi rasm g'oyasini amalga oshirishga xizmat qiladi. Aytaylik, asarning ikki tomonida qarama-qarshi kuchlar tengsizligini ko'rsatmoqchi bo'lganda rassom assimetriya qoidasidan foydalanishi mumkin. Detailar assimetrik bo'lgani taqdirda asarda muvozanatni buzilmasligi uchun rassom detallarni ritmik joylashtirishdan foydalanadi.

Rassomlar ko'pincha o'z asarlarida ritmni bo'lishligiga ko'proq ehtibor beradilar. U tasviriy san'atni barcha tur va janrlarida qo'llaniladi. Ritm ko'proq shakl, rang, o'lchov, yorug'soya, xarakter ko'rinishlarida ifodalanadi. U asar mazmuni bilan bog'liq bo'lib, muallifning g'oyasini tomoshabinga tez va oson yetkazishga xizmat qiladi, asarni ifodaliligini oshiradi. Tasviriy asarlarda asosiy narsa yoki voqea ko'pincha ikkinchi planda joylashtiriladi.

Bu esa brinchidan, asosiy asar markazida bo'lishligiga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, birinchi plandagi mayda detallar asosiyga yo'l ochadi va tomoshabinni asardagi asosiy voqea bo'layotgan joyga kirib borishiga yordam beradi. Birinchi, uchinchi va boshqa plandagi tasvirlar asosiy ochilishida yordamchi vosita bo'lib xizmat qiladi.

Kompozitsiyada xarakter va turg'unlik qoidalari xam borki ular, asar muallifining g'oyasini va asar mazmunini to'liqroq ochib berishga xizmat qiladi. Kompozitsiyada xarakter va turg'unlik asardagi voqeani ishonarli bo'lishligiga yordam beradi. Kompozitsiyada detallarni xarakati chapdan o'ngga tomon joylashuvi uni sekinlashuviga va o'ngdan chapga joylashuvi esa uni tezlashtirishga xizmat qiladi. Kompozitsiyada xarakter voqeani rivojlanib borishiga qaratilsa, turg'unlikdan esa voqeani to'xtashi xaqida tasavvur xosil qilishda, fikr yuritishga imkon berish kabi xolatlarni tasvirlashda foydalaniladi. Turg'unlik ko'pincha portret janridagi asarlarda ko'proq ishlatiladi.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik! -T.: TASVIR, 2021, 52 b.
2. Axmedov M.B. Qalamtasvir. -T.: IJOD-NASHR, 2025, 384 b.
3. Axmedov M.B. Yog'och o'yimakorligi. -T.: Adabiyot uchqunlari, 2017, 220 b.
4. Axmedov M.B. Darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish (monografiya). -T.: ZUXRO BARAKA BIZNES, 2025, 196 b.
5. Akhmedov, M.-U., & Kholmatova, F. (2021). Formation of creative processes in students through teaching composition in fine arts. Збірник наукових праць ЛОГОΣ. <https://doi.org/10.36074/logos-09.04.2021.v2.03>
6. Akhmedov, M.-U., & Kholmatova, F. (2021). Teaching students to draw elements of patterns in wood carving circles. Збірник наукових праць ЛОГОΣ. <https://doi.org/10.36074/logos-30.04.2021.v2.17>
7. Axmedov M.B. Bo'lajak tasviriy san'at fani o'qituvchilarini innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlash. -Buxoro: INTER EDUCATION & GLOBAL STUDY Ilmiy-nazariy va metodik jurnal, ISSN 2992-9024, 2024-yil,10 (1)-son, ©intereduglobalstudy.com. 2024, ISSUE 10 (1), 32-41.
8. Akhmedov, M.-U. ACHAMITY OF FOLK PEDAGOGY IN THE DEVELOPMENT OF UZBEK FOLK APPLIED DECORATIVE ART. -AQSH: INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE. ISSN: 2692-5206, Impact Factor: 12, 23 American Academic publishers, volume 05, issue 03, 2025. Journal: <https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai>
9. Akhmedov, M.-U. Preparation of Future Fine Arts Teachers for Innovative Professional Activity Scientific And Practical System. Next Scientists, European International Journal of Pedagogics. TYPE Original Research PAGE NO. 117-123 DOI 10.55640/eijp-05-04-28. OPEN ACCESS SUBMITTED 26 February 2025. ACCEPTED 22 March 2025. PUBLISHED 25 April 2025. VOLUME Vol.05 Issue04 2025. <https://eipublication.com/index.php/eijp>. P. 117-123.
10. Axmedov M.B. Darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvshilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish metodikasi: redagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (RhD). ... diss. -Chirchiq: 2023, 186 b.